

a penado Pavão

opinião como direito

DESCONFIAR É UM DIREITO CÍVICO

outubro 23, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 10 – n. 98/2025

“A liberdade só existe onde há vigilância sobre o poder.”

Alexis de Tocqueville

A democracia é, antes de tudo, um regime de vigilância permanente do poder. Nenhum cidadão pode ser obrigado a acreditar cegamente nas instituições do Estado, pois é precisamente a desconfiança — e não a submissão — que constitui o alicerce da liberdade política. O contribuinte, que sustenta o aparato estatal, tem o direito inalienável de questionar, fiscalizar e exigir transparência. Não se trata de desmoralizar o Estado, mas de reafirmar o seu papel: servir à sociedade e prestar contas de seus atos.

É preciso que se afirme de forma clara: **Desconfiar não é desacreditar.**

É preciso distinguir o ato de desconfiar do ato de desacreditar. O primeiro é gesto de cidadania; o segundo, de destruição. A desconfiança saudável questiona, propõe e corrige rumos. Já o descrédito absoluto pretende negar a legitimidade das instituições e, por isso, atua como força corrosiva da ordem democrática. Quem desconfia busca o aprimoramento; quem desacredita, quer demolir.

Num regime verdadeiramente republicano, o cidadão que cobra, questiona e fiscaliza cumpre um dever cívico. Por outro lado, a autoridade que se incomoda com a desconfiança revela-se pouco afeita à essência democrática: ser controlada e limitada pelo povo.

Desconfiar é um traço fundamental da evolução humana. Do teocentrismo medieval ao racionalismo moderno, a humanidade progrediu porque ousou duvidar. A dúvida, como ensinou Descartes, é o ponto de partida do pensamento crítico. Assim, quando se tenta criminalizar a desconfiança, o que se busca, na verdade, é a restauração da fé cega no poder — e isso é incompatível com qualquer democracia madura.

O Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, deve ser o primeiro a assegurar o direito de questionar. Quando o tribunal decide, por exemplo, que discutir a segurança das urnas eletrônicas constitui uma afronta, ultrapassa a linha que separa o controle legítimo do poder do cerceamento da liberdade de expressão. Nenhum órgão do Estado, por mais elevado que seja, tem autoridade moral ou jurídica para definir o que pode ou não ser debatido publicamente.

A democracia vive do debate, e o debate é, muitas vezes, incômodo. Mas é justamente essa fricção que impede a cristalização do poder e o nascimento do autoritarismo disfarçado.

As instituições não se fortalecem com aplausos incondicionais, mas com a crítica honesta e informada. O cidadão que desconfia, fiscaliza e cobra transparência é o verdadeiro aliado da República. A desconfiança, portanto, não é crime; é virtude cívica.

Em um país onde o Estado frequentemente se esquece de que é servidor e não senhor, desconfiar é o último bastião da liberdade. E quando o poder começa a temer a desconfiança do povo, é sinal de que já perdeu o sentido da própria democracia.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

A VIDA DOS OUTROS
junho 20, 2024
Em "Crônicas"

**A DITADURA
DESPUDORADA**
junho 28, 2023
Em "Jurídico"

DEMOCRATITE
outubro 8, 2013
Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, direito, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

FIÇÃO E TRAGÉDIA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

DESCONFIAR É UM DIREITO CÍVICO

FIÇÃO E TRAGÉDIA

O RÁBULA 5G: O JURISTA DE INTERNET E A CRISE DA RAZÃO JURÍDICA

“NÃO DEIXE O SAMBA MORRER”. NEM A CONSTITUIÇÃO!

A CRIANÇA QUE EXISTE EM MIM

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G. PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**